

Online ISSN: 2821-1782

Journal of LandscapeEcology

journal homepage: <http://www.landscapeecologyjournals.ir/>

Research Paper

Economic Forestry or Ecological Forestry?

Hanifreza Golzar^a Elham Sedighi^{* b}

^a Senior Researcher, Soil and Water Research Institute, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

^b Lecturer, Semnan University.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2022-12-14

Accepted: 2023-01-10

Keywords:

climate change
ecosystem services
environmental impact
exploitation

ABSTRACT

The dominance of the economic view in the codification of "forestry plans" in Iran with the focus on wood as the main product and the management structure has focused solely on habitats capable of producing wood. This article critiques the current definitions, a one-sided function of forestry in Iran, and its impacts on forests. Along with it, a new definition of forestry is presented, in which the ecological view predominates the economic perspective. The present study is analytical-descriptive and obtained through literature review, expert sessions, and practical experiences of current forestry in Iran. According to the results, Iran's forest management needs "ecological forestry" projects instead of "economic forestry," in which forests are not supposed to be only wood mines. In contrast, all functions and services of forest ecosystem services are regarded as valuable. With this change, not only economic wood forests but all forests in Iran have their special place to be considered in the management plans. Also, "forestry engineering" is not in charge of forest affairs alone, and forests need to be handled with interdisciplinary projects and experts from different fields.

*Corresponding Author.

Email Addresses: elham.sedighi@semnan.ac.ir

To cite this article:

Sedighi, E., & Golzar, H. (2022). Economic Forestry or Ecological Forestry?.

.. *Ecology of the Landscape*, 1(1), 79-92.

 Doi: [10.22034/el.2022.362153.1004](https://doi.org/10.22034/el.2022.362153.1004)

سال سوم، شماره اول، دی ۱۴۰۱، ۹۲-۷۹.

شاپای الکترونیکی: ۱۷۸۲-۲۸۲۱

فصلنامه اکولوژی سرزمین

[http:// www.landscapeecologyjournals.ir](http://www.landscapeecologyjournals.ir)

مقاله پژوهشی

«جنگلداری اکونومیک» یا «جنگلبانی اکولوژیک»؟

حنیف‌رضا گلزار^۱، الهام صدیقی^{۲*}

^۱ کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب، موسسه تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

^۲ نویسنده مسئول، محقق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

* نویسنده مسئول، محقق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

اطلاعات مقاله

چکیده

دریافت مقاله:

۲۳ آذر ۱۴۰۱

پذیرش نهایی:

۲۰ دی ۱۴۰۱

نگاه اقتصادی در تدوین «طرح‌های جنگلداری» در ایران با محوریت چوب به عنوان فرآورده اصلی نمود یافته و ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور را صرفاً متمرکز بر روی شگانه‌های دارای توان تولید چوب نموده است. این مقاله نقدی بر تعاریف و کارکرد یکسویه جنگلداری در ایران و اثرات و پیامدهای سوء آن بر جنگل‌ها ست و همراه با آن تعریف جدیدی از مدیریت جنگل ارائه شده که در آن نگاه اکولوژیک غالب بر نگاه اکونومیک است. پژوهش حاضر تحلیلی-توصیفی محسوب می‌شود و با بررسی منابع علمی، نشست‌های تخصصی پیرامون موضوع و تجربیات عملی جنگلداری رایج در ایران حاصل شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، مدیریت جنگل‌های ایران نیازمند طرح‌های «جنگلداری اکولوژیک» بجای «جنگلداری اکونومیک» است. در جنگلداری اکولوژیک، جنگل تنها معدن چوب نیست و تمامی کارکردها و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها ارزشمند هستند. بر این اساس، تنها جنگل‌های دارای چوب اقتصادی مد نظر نبوده و کلیه جنگل‌های ایران در این دیدگاه جدید جایگاه ویژه خود را خواهند داشت. همچنین، بر اساس مبانی جنگلداری اکولوژیک، رشته دانشگاهی «مهندسی جنگلداری» به تنهایی متولی امور جنگل نیست و نیاز است جنگل‌ها با طرح‌های فرارشته‌ای و مشارکت و حضور فعال متخصصان از رشته‌های مختلف مدیریت شوند.

واژگان کلیدی:

بهره‌برداری؛ پیامد محیط

زیستی؛ تغییر اقلیم؛

خدمات اکوسیستم

۱. مقدمه

۱-۱. بیان مسئله

پدیده تغییر اقلیم و افزایش گرمایش زمین در کنار بحران افزایش جمعیت و کاهش منابع زیستی، به بزرگترین تهدید زندگی روی زمین تبدیل شده است. مطالعات نشان می‌دهند روند افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش سه تا شش درجه‌ای دمای سطح کره زمین خواهد شد (Kattenberg *et al.*, 1996). تغییرات آب و هوایی موجب تغییرات الگوی فصلی و دمایی، طوفان و آتش سوزی، تغییر در الگوی بارش و پوشش برف شده و فرآیندهای حدی را زمینه‌سازی می‌نماید (Michener *et al.*, 1997). در این شرایط یکی از ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از روند گرم شدن کره زمین، حفظ، نگهداری و تقویت پوشش گیاهی کره زمین به ویژه جنگل‌هاست.

امروزه خدمات زیست‌بوم‌های جنگلی شامل تصفیه هوا و آب، کاهش خشکسالی و شدت سیلاب‌ها، تولید و حفاظت از خاک‌های بارور، سمیت زدایی، گرده افشانی گیاهان و محصولات، انتشار بذریه‌ها، ایجاد زیستگاهی امن برای گونه‌های حیات وحش، حفظ تنوع زیستی، گردش عناصر غذایی، حفاظت از اشعه‌های ماوراء بنفش، کنترل سیل، اعتدال آب و هوا و ایجاد حس زیبایی شناختی (Mea, 2005)، بر کسی پوشیده نیست. برای مثال، زیست‌بوم‌های جنگلی جهان با ذخیره‌سازی سالانه بیش از ۳۰ درصد دی‌اکسیدکربن انتشار یافته به جو (Bellassen & Luysaert, 2014)، و ۷۳ درصد کربن آلی خاک (Sedjo, 1993)، نقش بسیار مهمی در تعادل چرخه جهانی کربن، تعدیل گرمایش جهانی و سازش با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کنند (Amini & Sadeghi, 2012 و Lal, 2005). همچنین، Lal و Singh (۲۰۰۰) نشان دادند که جنگل‌های هند با میانگین رویش سالانه ۱۳۷ متر مکعب در هکتار قادر به جذب و خارج ساختن ۰.۱۲۵ گیگاتن دی‌اکسیدکربن از اتمسفر هستند. علاوه بر این، حوضه‌های آبریز جنگلی و تالاب‌ها، سه چهارم آب شیرین قابل دسترسی جهان را برای تامین نیازهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و بوم شناختی فراهم می‌آورند (FAO, 2008). طی بررسی‌ها در رویشگاه‌های جنگلی غرب ایران مشخص شده که کارکرد تولید آب دارای بیشترین ارزش بین دیگر خدمات اکوسیستمی مورد مطالعه این رویشگاه‌های جنگلی بوده و ۴۳.۷ درصد از سهم ارزش گذاری خدمات این رویشگاه‌ها را به خود اختصاص داده است (جعفرزاده و همکاران، ۱۳۹۹).

همچنین ارتباط مستقیم و مشخصی بین فاکتورهای اقلیمی شامل دما و رطوبت با تجزیه لاشبرگ‌های سطح خاک‌های جنگلی و کربن آلی اندوخته شده در خاک‌های جنگلی وجود دارد (Saxe, 2001; Juhos, 2021) و مشخص شده که عوامل اقلیمی و ژئوشیمیایی گردش کربن در خاک را کنترل می‌کنند. افزایش دمای کره زمین بر مقدار کربن ذخیره شده در خاک به عنوان بزرگترین مخزن ذخیره کننده کربن اثر گذاشته و موجب خروج کربن از خاک می‌شود (Juhos, 2021). خروج کربن از خاک‌های جنگلی، موجب کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش توانایی ذخیره‌سازی آب در خاک و البته اثر افزایشی بر روند گرمایش کره زمین خواهد شد (Garten & wullschlegler, 2000; Juhos, 2021). جنگل‌های جهان با افزایش تنها یک درجه سانتی‌گراد در میانگین دمای کره زمین، بیش از ۱۲ پتاگرم از کربن آلی خاک را از دست خواهند داد (Saxe, 2001). بنابراین، هر نوع اقدام و دخالت انسان در جنگل که مقدار ورود آب و انرژی به سطح خاک جنگل را افزایش دهد، با افزایش فعالیت‌های میکروبیولوژیکی، فرآیند تجزیه لاشبرگ‌ها و حتی مواد آلی ذخیره شده در خاک را تشدید کرده و خروج گاز دی‌اکسید کربن از توده جنگلی را افزایش می‌دهد.

از آنجا که کارکردهای ارزشمند بوم‌شناختی اکوسیستم‌های جنگلی قابل تبدیل مستقیم به دلار نیستند در تصمیم‌گیری‌ها کمتر دیده شده‌اند (Costanza, *et al.*, 2014). برای مثال، اگرچه جنگل‌های کره زمین توانایی بالایی برای جذب کربن را دارند، اما این کارکرد اکولوژیکی و حیاتی در سایه نگاه اقتصادی به آنها مورد غفلت قرار گرفته است. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و تحقیقاتی که به ارزش‌گذاری پولی خدمات بوم‌سازگان‌ها بپردازد زیاد نیست (Ashournejad *et al.*, 2019). به همین علت فرآورده اقتصادی و اصلی جنگل در ایران نیز تنها چوب درختان محسوب می‌شود؛ چرا که به طور مستقیم وارد بازار شده و در اقتصاد این محدوده طبیعی نقش ایفا می‌کند. اما جنگل‌ها کارکردهای مختلفی هم از جنبه محیط زیستی و هم از جنبه اقتصادی دارند. به طوری که کلیه اجزای زنده و غیرزنده آن در تعامل و تعادل با یکدیگر می‌توانند در اقتصاد جنگل (به طور مستقیم و غیرمستقیم) نقش داشته باشند و به افزایش خدمات اکوسیستمی و تولیدات غیرچوبی کمک کنند.

از سوی دیگر، اهمیت جنگلداری به سرعت در حال تغییر است و توجه به کارکردهای بسیار متنوع و تخصصی رویشگاه‌های جنگلی، همچنین گزاره‌های اجتماعی به همان اندازه یا حتی مهم‌تر از گزاره‌های بیوفیزیکی سنتی محسوب می‌شوند. نقش رویکردهای مشارکتی در جنگلداری به طور چشمگیری افزایش یافته و اکنون پاسخگویی به نیازهای مردم به عنوان یکی از کارکردهای جنگلداری دیده می‌شود. بنابراین، پژوهش در حوزه جنگل‌ها چه از نگاه آکادمیک و چه از رویکردهای مدیریتی یک علم فرارشته‌ای (Interdisciplinary) محسوب می‌شود (Innes, 2005) که منحصر به تخصصی خاص - در اینجا جنگلداری رایج - نیست.

بر این اساس ضروریست تا برای ساماندهی درست جنگل و اعمال مدیریت فنی بر این زیستگاه پیچیده با هدف بهره‌برداری پایدار از کلیه خدمات آن به تبیین این مهم بپردازیم که «تخصص جنگل چیست» و «متخصص جنگل کیست؟» با چنین رویکردی این مقاله افزون بر نقد شیوه رایج مدیریت جنگل‌های کشور در پی نقد تعریف فعلی از «تخصص و متخصص جنگل» است و تلاش دارد تا تعاریف جدیدی را بر اساس واقعیات و نیازهای موجود ارائه و جایگزین نماید.

۱-۲- سابقه پژوهش

در منابع مختلفی بارها نگاه اکولوژیک به جنگل‌ها مطرح شده و در روند بهره‌برداری از جنگل‌های کشورهای دیگر تأثیرگذار بوده و تا حدی روند بهره‌برداری بی‌رویه را تضعیف نموده است. از جمله Drengron و Taylor (۱۹۹۷) جنگلداری بوم‌شناسانه (Ecoforestry) را ترکیبی از هنر و علم بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها معرفی کردند که جنبش‌های محیط زیستی در کانادا نیز در پی داشت. آنها با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش از دیدگاه صنعتی به دیدگاه بوم‌شناسانه هدف از جنگلداری را «حفظ و بازیابی کلیه کارکردهای اکوسیستم‌های جنگلی طبیعی به طور دائم همراه با برداشت از محصولات جنگلی براساس اصول بهره‌برداری پایدار» توصیف می‌کنند. Schmidt (۲۰۰۵) نیز معتقد است در گذشته مدیریت جنگل با هدف تولید چوب انجام می‌شد، ولی مسائل امروز مدیریت جنگل مربوط به پایداری، تنوع زیستی و حفاظت طبیعی است. Drengron و Taylor (۲۰۰۹) با تأکید بر برقراری تعادل بین نیاز انسان و محیط زیست، «جنگلداری طبیعی» (Wild Forestry) را معرفی نموده که در آن استفاده مسئولانه از جنگل‌ها ترویج شده است. آنها با بررسی مطالعات موردی از آمازون، استرالیا، نروژ و تایلند نشان دادند که بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها نیازمند تطابق اصول جنگلداری با فرهنگ بومی و در نظر گرفتن جنگل به عنوان زیستگاه جانوران و گیاهان و حفاظت از تنوع زیستی است.

در ایران این مسئله اگرچه توسط کنشگران و فعالان محیط زیست در مناظرها و مصاحبه‌ها مطرح و پژوهش‌هایی در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی جنگل‌ها به عنوان راه چاره‌ای برای تغییر نگرش برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منابع طبیعی (عسگری، ۱۳۹۱) انجام شده (امیرنژاد و خلیلیان، ۱۳۸۵؛ باده‌یان و همکاران، ۱۳۹۶؛ جعفرزاده و همکاران، ۱۳۹۹؛ Ashournejad et al., 2019)، ولی همچنان اسناد مکتوبی برای تبیین و واکاوی ضرورت تغییر نگرش جنگلداری از بهره‌برداری صرف به جنگلداری بوم‌شناسانه وجود ندارد. البته در دهه گذشته رویکرد نوینی با عنوان «جنگل‌شناسی همگام با طبیعت» نیز به عنوان شیوه‌ای بهره‌بردارانه مبتنی بر توان اکولوژیک رویشگاه‌های جنگلی برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور مطرح شده است. اما این شیوه نیز به دلایلی همچون؛ ۱- عدم برخورداری از اهداف و روش‌های عملیاتی قابل تعمیم برای مدیریت همه‌ی جنگل‌های کشور، ۲- تأکید بر ضرورت برداشت چوب از رویشگاه‌های جنگلی در راستای «تولید با کیفیت بالا» در کنار دو گزاره «حفظ و پایداری اکوسیستم» و «شادابی توده جنگلی» (فخاری، ۱۳۸۶)، ۳- تمرکز صرف بر جنگل‌های شمال ایران (فخاری، ۱۳۸۶) و ۴- عدم ارائه راهکار برای مدیریت پایدار کلیه نواحی رویشی پنج گانه در ایران، تاکنون نتوانسته به عنوان جایگزین شیوه رایج مدیریت جنگل‌های شمال و دیگر نواحی رویشی ایران به رسمیت شناخته شود. هدف‌گذاری این شیوه جدید نیز بر این اساس استوار است که؛ «اگر شیوه جنگل‌شناسی همگام با طبیعت را ادامه دهیم، می‌توانیم هم جنگل را حفظ کرده و هم بهره‌برداری را انجام دهیم» (مروری مهاجر، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۳۸۷). روی هم رفته، با توجه به پیچیدگی‌های تئوریک شیوه «جنگل‌شناسی همگام با طبیعت» و توانمندی‌های نرم افزاری و سخت افزاری موجود در ساختار مدیریتی منابع طبیعی کشور، با فرض پذیرش کامل این شیوه فنی، به بازه زمانی طولانی مدت هم برای تبیین و هم برای جایگزینی آن با جنگلداری چوب محور فعلی آن هم تنها در همان سطح نزدیک به هفت درصد کل جنگل‌های کشور نیاز است.

در این مقاله تلاش شده است تا تعریف رایج جنگلداری مطابق با تعریف قانونی آن را مطرح نموده و اثرات آن بر جنگل‌های هیرکانی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با پیشنهاد و ارائه تعریف جایگزین، گامی در جهت ترویج جنگلبانی اکولوژیک و گسترش آن به همه رویشگاه‌های جنگلی کشور صورت پذیرد.

۲. مواد و روش‌ها

۱-۲- تعریف جنگلداری در ایران

ساختار مدیریتی حاکم بر جنگل‌های هیرکانی - کاسپینی شمال ایران در طول شصت سال گذشته مبتنی بر تعریف و اجرای «طرح جنگلداری» بوده است. طرح جنگلداری آنگونه که در بند (۱۲) ماده (۱) قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» مصوب سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی آمده عبارت است از؛ «طرحی که در آن مقدار، محل، زمان برداشت، مدت اجراء، نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلداری ایران رسیده باشد». آنچه که از این تعریف قانونی برمی‌آید، هدف از اجرای طرح‌های جنگلداری، ساماندهی و نظام‌مند ساختن برداشت و تولید چوب بوده است. از این روی، طرح جنگلداری را می‌توان از دیدگاه قانون‌گذار مترادف با بهره‌برداری چوب از جنگل دانست.

با وجود این تصریح آشکار قانون بر برداشت و تولید چوب به عنوان هدف طرح‌های جنگلداری، امر حفاظت و صیانت از رویشگاه‌های جنگلی نیز بعدها ذیل این طرح‌ها تعریف و اجرایی شده است. این در حالیست که بر اساس ماده (۲) قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» وظیفه «حفظ، احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگلداری ایران» گذاشته شده است. با وجود این تصریح قانونی و تکلیف امر حفاظت و صیانت از جنگل‌های کشور به دستگاه متولی طبیعی، دستگاه متولی مدیریت جنگل‌های کشور امر حفاظت، احیا، اصلاح و بهره‌برداری را نیز در محدوده طرح‌های جنگلداری به مجریان این طرح‌ها در بخش غیردولتی سپرد. بر

اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، بخشی از درآمدهای حاصل از تولید و فروش چوب باید صرف امور حفاظتی و صیانتی و یا احیا و بازسازی جنگل می‌شد. بدین ترتیب که مطابق قوانین داخلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (۱۳۹۶) «از درآمد طرح‌های جنگلداری، حدود ۳۰ درصد به امر حفاظت و امور پرسنلی، ۱۰ درصد به احداث و مرمت جاده‌ها، ۱۵ درصد به احیا و توسعه جنگل، ۲۵ درصد به امور بهره برداری و ۱۵ درصد نیز به عنوان سود مجری طرح و حدود ۵ درصد نیز به عوارض بهره مالکانه دولتی اختصاص دارد».

اگر از طرح این پرسش که آنچه در ۶۰ سال گذشته و ذیل طرح‌های بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور اتفاق افتاده چقدر منطبق با این پیش‌بینی‌های مالی بوده بگذریم، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که منابع مالی و هزینه‌های حفاظتی برای آن دسته از رویشگاه‌های جنگلی که در آنها به دلیل بهره‌مند نبودن از چوب صنعتی یا اقتصادی نبودن، «طرح‌های جنگلداری» اجرا نمی‌شود یا نمی‌شد چگونه باید تامین شود؟ این پرسش و پاسخ‌های ارائه شده برای آن و مهم‌تر از همه تجربه قابل لمسی که در نیم قرن گذشته در ساختار مدیریت رویشگاه‌های جنگلی فاقد توان تولید چوب صنعتی رخ داده بازگو کننده این حقیقت است که برای مدیریت بیش از ۹۳ درصد سطح جنگل‌های کشور و بیش از نیمی از جنگل‌های شمال کشور، هیچ برنامه رسمی و حتی رویکرد مکتوبی وجود ندارد. تمرکز بر مدیریت پنجاه درصدی رویشگاه‌های جنگلی شمال کشور طی بیش از نیم قرن گذشته و عدم توجه به سایر رویشگاه‌های جنگلی چه در شمال و چه در سایر جنگل‌های کشور، خود بیانی آشکار از استیلائی مطلق نگرش صرفاً اقتصادی و مالی به جنگل و تأکیدی بر ناتوانی از ارائه طرح‌های مستقل از تولید چوب برای مدیریت جنگل‌های کشور است.

۲-۲- طرفداران بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال چه می‌گویند؟

بسیاری از تعاریفی که پیش از این درباره جنگل و کارکردهای آن برای انسان وجود دارد با محوریت چوب است. برای مثال مصدق (۱۳۸۱) علیرغم تأکید بر این امر که «جنگل تنها کارخانه تولید چوب نیست»، فواید جنگل را شامل «الف) اخذ چوب صنعتی ب) تهیه سلولز و تامین چوب کارخانه‌های کاغذسازی پ) تهیه چوب سوخت و مصارف روستایی ت) تهیه زغال ث) حفاظت خاک ح) گردشگاه‌های جنگلی» معرفی می‌کند. حاکمیت تفکر «جنگلداری» با چنین رویکردی که برخلاف اظهار اولیه، جنگل را تنها کارخانه تولید یا معدن چوب می‌پندارد موجب شده تا تنها بخش‌های کوچکی از نواحی رویشی کشور که دارای چوب صنعتی است (معادل ۷ درصد کل جنگل‌های کشور)، مورد توجه ساختارهای تخصصی و مدیریتی قرار گیرد و این نگرش در مدیریت پهنه‌های جنگل‌های هیرکانی - کاسپینی شمال ایران که دارای توان تولید چوب صنعتی هستند نیز موفقیت‌چندانی نداشت. از جمله استدلال‌ها و دلایلی که گروهی از طرفداران تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال بر آن پافشاری دارند می‌توان به «بالا رفتن قیمت چوب، پیرشدن توده جنگلی، فقدان سیستم حفاظت فیزیکی جنگل، اثرات منفی وسیع اجتماعی - اقتصادی، ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های وابسته به جنگل» اشاره نمود (حجازیان و لطفعلیان، ۱۳۹۲). در ادامه به تبیین و بررسی هر یک از این دلایل پرداخته شده است.

۳-۲- بالا رفتن قیمت چوب:

بر اساس گزارش‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (۱۳۹۶)، کل نیاز چوبی کشور در سال برابر ۷.۵ میلیون مترمکعب بوده که بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال در قالب طرح‌های جنگلداری در سال‌های آخر فعالیت خود تنها ۵۵۰ هزار متر مکعب آن (معادل ۷.۳ درصد کل نیاز چوبی سالانه کشور)، را تامین می‌کرد. بنابراین، حذف یا عدم تامین ۷.۳ درصد از کل نیاز چوبی کشور در یک سال از محل توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور نمی‌تواند به «بالا رفتن قیمت چوب» منجر شود. از سوی دیگر از آنجایی که چوب به عنوان کالایی اساسی و ضروری سال‌هاست که از ساختار زندگی عموم مردم خارج و بیشتر به کالایی تجملاتی و لوکس تبدیل شده، «بالا رفتن قیمت چوب» به عنوان کالایی که دهک بسیار کوچکی از جامعه با توجه به سطح درآمدهای خود همچنان تمایل به استفاده از آن دارند، -حتی با فرض صحت- نمی‌تواند چندان محل نگرانی باشد.

۴-۲- فقدان سیستم حفاظت فیزیکی جنگل:

اگر به صورت فرضی «توقف بهره‌برداری» را مترادف با «توقف طرح‌های جنگلداری» بدانیم، باز هم این مساله را نمی‌توان به از بین رفتن ساختار حفاظتی جنگل مرتبط نمود؛ چرا که مساله حفاظت و صیانت از جنگل همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد، بر اساس ماده (۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها متولی مشخصی در ساختار اداری کشور دارد و مطالبه حفاظت و صیانت از مجریان طرح‌های جنگلداری از پشتوانه منطقی درست و قابل دفاعی برخوردار نیست. اصولاً ایجاد انتظار از «طرح‌های جنگلداری» برای حفاظت از جنگل بدعتی نادرست از سوی سازمان متولی بوده و بیشتر بیانگر شانه خالی کردن دستگاه متولی دولتی از مسولیت‌های لازم در قبال جنگل دارد.

۵-۲- پیر شدن توده جنگلی:

بررسی این مطلب با طرح یک پرسش مطرح می‌شود؛ آیا اصولاً پیر شدن جنگل چگونه که محل نگرانی «طرفداران بهره‌برداری چوبی» قرار دارد، فرآیندی آسیب‌رسان بوده و باید با پیر شدن جنگل مقابله کرد؟ و یا اینکه آیا انسان به عنوان جزیی از زیست بوم و نه همه آن، آنگونه که شیوه «جنگل‌شناسی همگام با طبیعت» معتقد است، موظف به ایجاد «شادابی» در جنگل است؟

پاسخ به این پرسش از دید نویسندگان این مقاله «خیر» است. جنگل‌ها به عنوان اکوسیستم‌های پیچیده با قابلیت‌های خود تنظیمی برای تداوم توالی و ادامه روند رشد خود به صورت طبیعی به انسان وابسته نبوده و پیر شدن یا عدم شادابی جنگل - در صورت تحقق بواسطه عدم برداشت چوب - امری مضموم نیست. اگر نگاه اقتصادی را از جنگل برداشته و با دیدگاه بوم‌شناسانه به جنگل بنگریم در خواهیم یافت که تداوم زندگی بسیاری از گونه‌های جانوری در جنگل وابسته به وجود جنگل‌های پیر و مسن یا به تعبیری جنگل‌های غیرشاداب است. برای مثال، یک جفت جغد برای آنکه چرخه زندگی خود و از جمله فرآیند جوجه‌آوری را تکمیل نماید به پنج تا هشت کیلومتر مربع رویشگاه جنگلی قدیمی‌تر از ۲۵۰ سال نیاز دارد (امینی، ۱۳۹۹). پس رویکرد جوان‌سازی یا شاداب‌سازی جنگل، که بر مبنای آن پایه‌های دیرزیست و خشک‌دارها با هدف تولید چوب صنعتی از جنگل خارج می‌شوند، دست کم در مورد کنترل جمعیت جغدها به عنوان یکی از گونه‌های حیات وحش و زیستمند در جنگل در تعارض است. اگر صرفاً بر مبنای نظریات حاکم در دانش «جنگلداری»، جنگل را مدیریت کنیم - در این مورد خاص به مبارزه و مقابله با جنگل‌های پیر بپردازیم یا از پیر شدن جنگل‌ها نگران شویم - در فرآیندی آرام و تدریجی گونه‌ای مانند جغد و بسیاری دیگر از گونه‌های حیات وحش را از زیستگاه جنگلی اخراج خواهیم کرد. بررسی‌های انجام شده در جنگل‌های شمال ایران نشان می‌دهد که اخراج جغد از جنگل موجب افزایش جمعیت گونه‌ای از موش درختی (*Gelisgelis*) می‌شود. از آنجایی که این گونه علاقه شدیدی به بذر گونه درختی راش (*Fagus orientalis*, Lipsky) دارد، می‌تواند بواسطه افزایش جمعیت به آفتی برای زادآوری این گونه درختی ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی - کاسپینی تبدیل شود. یک پایه مادری راش در رویشگاه‌های جنگلی هیرکانی، سالانه به طور میانگین بیش از ۲۴۰۰۰ دانه تولید می‌کند که ۳۹ درصد آن روی شاخه سار درختان راش و پیش از آنکه بر سطح خاک جنگل فرو بیفتد از سوی *Gelisgelis* ها به عنوان ماده غذایی مصرف می‌شود (اعتماد و همکاران، ۱۳۸۱) و هرگز فرصت قرار گرفتن در دل خاک و تداوم مسیر زندگی را نمی‌یابد.

بنابراین، با نگاه چند بعدی و فرارشته‌ای به اجزا و ارکان رویشگاه‌های جنگلی واضح است که نگرانی در خصوص «پیر شدن توده جنگلی» و بر مبنای آن تعریف وظیفه «شاداب‌سازی جنگل» از سوی متخصصین جنگلداری معتقد به ضرورت بهره‌برداری، نه تنها در راستای منافع بلند مدت زیستگاه جنگلی قرار ندارد، بلکه در مغایرت با پایداری و تداوم توالی جنگل است.

۲-۶- تجربه و کارکرد «طرح‌های جنگلداری» در ایران

از سال ۱۳۳۸، که نخستین طرح جنگلداری با هدف برداشت چوب از جنگل‌های شمال ایران آغاز شد، تا پایان سال ۱۳۹۳ طرح‌های جنگلداری در قالب ۵۰۰ سری و ۱۱۰ قرارداد از سوی ۵۲ مجری از بخش‌های مختلف اقتصادی این جنگل‌ها را مورد بهره‌برداری قرار دادند. این بخش‌ها شامل بخش دولتی با ۱۱ واحد و سطحی به گستردگی ۵۴۵۸۲۲ هکتار (۵۲.۸۰ درصد)، بخش خصوصی با ۲۷ واحد و سطحی به گستردگی ۴۰۹۹۵۳ هکتار (۳۹.۶۶ درصد)، و تعاونی‌های جنگل نشین با ۱۱ واحد و سطحی به گستردگی ۷۷۸۴۵ هکتار (۷.۵۴ درصد) بوده‌اند. از مجموع ۱۰۳۳۶۲۰ هکتار سطح جنگلی تحت پوشش طرح‌های جنگلداری سابق (برابر ۵۰ درصد سطح جنگل‌های شمال و ۷.۱ درصد از کل جنگل‌های کشور)، بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب چوب طی نزدیک به شصت سال گذشته برداشت و خارج شده است (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۳۹۶). سرانجام در سال ۱۳۹۳ پس از تصویب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، برداشت چوب از جنگل‌های شمال ایران ممنوع اعلام شد و در پی آن به دلیل انحراف و وابستگی شدید «طرح‌های جنگلداری» به منابع مالی و درآمدهای حاصل از فروش چوب که در اصطلاح از آن به عنوان «اقتصاد درون‌زای جنگل» نام برده می‌شود، کلیه طرح‌ها به دلیل از دست دادن منابع درآمدی تعطیل شدند و در پی آن ساختار مدیریتی و حفاظتی نیمی از جنگل‌های شمال کشور فرو پاشید. یادآوری این نکته ضروریست که در بازه زمانی ۲۰ سال منتهی به اجرای «قانون توقف بهره‌برداری چوبی»، به دلیل کاهش توان برداشت از طبقات قطری بالا، حجم برداشت‌ها از محل اجرای طرح‌های جنگلداری روندی نزولی داشته است (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ۱۳۹۶).

اگرچه با گذشت نزدیک به شصت سال از آغاز بهره‌برداری اقتصادی از جنگل‌های شمال تاکنون گزارش رسمی در خصوص کارکرد و دستاوردهای اجرای این طرح‌ها منتشر نشده، ولی نگاهی به برخی مقالات و پایان‌نامه‌های اجرا شده در خصوص ارزیابی کارکرد طرح‌های جنگلداری، نشان از ناکارآمدی اجرای این طرح‌ها در بخش «اکولوژیک» دارد (جدول (۱)).

جدول ۱. برخی مطالعات ثبت شده از ناکارآمدی «طرح‌های جنگلداری»

مطالعه	سال	محل	نتیجه
اقنوم و همکاران	۱۳۹۳	طرح جنگلداری بخش پاتم جنگل خیرود	آثار منفی طرح‌های جنگلداری بر محیط زیست، به طوریکه ۱۰۰ درصد منطقه مطالعاتی نیازمند بازسازی است.
معیری	۱۳۶۷	طرح جنگلداری گلبند	این طرح به هدف خود که استقرار کامل تجدید حیات در این جنگل بوده دست نیافته است.
اسدی اتویی	۱۳۷۸	طرح جنگلداری مکارود	اهداف مورد نظر در کتابچه طرح در همه زمینه‌ها تحقق نیافته است. طراحی نادرست، عدم مطابقت بعضی دستورالعمل‌ها با اصول علمی، نشانه‌گذاری نادرست درختان برای قطع، اشکال فنی در جاده‌سازی و بهره‌برداری از جنگل و عدم دخالت‌های اصلاحی و عملیات پرورشی موجب عدم اجرای درست طرح در این دانگ بوده است.
Darvish Sefat	۱۹۸۵	طرح جنگلداری بخش پاتم جنگل خیرود	این طرح موجب کاهش ۱۰.۱ درصدی حجم چوب سرپا و کاهش ۱۷.۷ درصدی میانگین تعداد درختان در هکتار شده است.
حسن زاده ناورودی و همکاران	۱۳۸۸	طرح جنگلداری سری جنبه سرا در استان گیلان	در پایان اجرای این طرح ده ساله، در برخی موارد موجودی حجم سرپا و وضعیت کیفی درختان نه تنها بهبود نیافته، بلکه کاهش کمی و کیفی توده جنگلی در آن محسوس است.
اسپهبدی و محمدنژاد	۱۳۷۹	طرح جنگلداری سری یک پچیم	عرصه دانگ در پایان مدت اجرای طرح ساختار ناهمسال دارد، در حالیکه هدف اجرای طرح ایجاد توده‌های همسال و جوان راش با ساختار منظم در کل سطح دانگ بوده است.
اسماعیلی	۱۳۷۴	طرح جنگلداری گلندرود	اهداف از پیش تعیین شده در زمینه استقرار زادآوری تجدید حیات سری ۲ طرح تحقق نیافته است.
حسن زاده ناورودی و حسن نژاد	۱۳۹۴	طرح جنگلداری سری ۷ شن رود	درصد آمیختگی در قطعه‌های مدیریت نشده بیشتر بوده در صورتی که در توده مدیریت شده در اثر اعمال مدیریت و دخالت به توده خالص راش تبدیل شده است.
انیسی و همکاران	۱۳۸۸	جنگل‌های مدیریت شده	تنوع گونه‌ای و درجه کیفی مطلوب جنگل مدیریت شده ضعیف‌تر از مناطق مدیریت نشده ارزیابی شده است.
کیادلیری و همکاران	۱۳۸۹	طرح جنگلداری در سری گلبند	نحوه اجرای نشانه‌گذاری اثر مستقیمی بر تغییرات کمی و کیفی جنگل گذاشته است.
قمی اویلی و همکاران	۱۳۸۶	جنگل‌های خیرود کنار نوشهر	تنوع زیستی گونه‌های چوبی و زادآوری در دو جامعه گیاهی مدیریت شده در جنگل‌های خیرود کنار نوشهر نیز بیانگر آن است که در پی نشانه‌گذاری زیاد درختان ممرز و گونه‌های دیگر به نفع گونه راش در جامعه راش - ممرزستان برای هدایت و حمایت جامعه مذکور به سمت راشستانی با کیفیت بالاتر و گونه‌های با ارزش اقتصادی بیشتر بویژه راش موجب کاهش تنوع زیستی در جامعه راش - ممرزستان شده است.
امینی و همکاران	۱۳۹۰	طرح جنگلداری سری یک جنگل شصت کلاته	برداشت چوب به شیوه صنعتی به تدریج موجب کاهش کمیت و کیفیت عناصر غذایی رویشگاه می شود

همچنین ارزیابی‌های دیگر نشان داد که برخی از ویژگی‌های مهم و تعیین‌کننده توده‌های جنگلی تحت مدیریت طرح‌های جنگلداری دستخوش تغییراتی شده و جنگل را به وضعیت مطلوب هدایت نکرده و تغییر در ترکیب و آمیختگی تیپ جنگل پس از اجرای طرح جنگلداری در آنها کاملاً آشکار است (اقنوم و همکاران، ۱۳۹۳)؛ باباکردی (۱۳۶۷)؛ اعتماد (۱۳۷۳)؛ شریعت نژاد (۱۳۷۸) و قمی اویلی و همکاران (۱۳۸۵). سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سند راهبردی مدیریت پایدار جنگل‌های شمال (۱۳۹۶)، که در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه منتشر کرده، ۱۳ دلیل را به عنوان «برخی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای طرح‌های جنگلداری» معرفی کرده که عبارتند از؛ شدت برداشت‌های قابل ملاحظه، به هم ریختگی ساختار و ترکیب گونه‌ای، افت قابل ملاحظه رویه زمینی، ناپایداری توده‌های جنگلی، افزایش استعداد ابتلا به آفات و بیماری‌ها، افزایش خشکه دارها و باد افتادگی، توجه و تمرکز بر قطر هدف و استقرار زادآوری، عدم تطابق پیش‌بینی امکان برداشت با دینامیک توده، پیدایش تعداد حفره‌های بیشتر نسبت به الگوی طبیعت، به هم ریختگی ساختار افقی و عمودی توده، تخریب و افت کیفیت منظر، کاهش بیوماس متوسط در واحد سطح، تداوم مشکلات اجتماعی و اقتصادی مانند نیازهای معیشتی و فقر و مهاجرت و قاچاق چوب و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و چرای دام.

یافته‌های این پژوهش‌ها نشانگر این حقیقت است که در فرآیند برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌ها، ارزش‌های منابع طبیعی و محیط زیست از دید طراحان و تصمیم‌گیران پنهان بوده و بسیاری از طرح‌ها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و صرفاً با نگاه اقتصادی طراحی و بهره‌برداری شده‌اند (منوری، ۱۳۸۱) و پیامد این شیوه خسارت و صدمات جبران‌ناپذیر به محیط زیست است (مخدوم، ۱۳۸۵).

یادآوری این نکته ضروریست که بیان مصادیق ناکارآمدی «طرح‌های جنگلداری» در این مقاله هرگز به معنای مخالفت با «طرح» و «برنامه» با هدف مدیریت و حفاظت جنگل‌ها نیست، بلکه این اتفاق نظر وجود دارد که اجرا و اعمال هرگونه اقدامی در جنگل حتی امر صیانت و حفاظت، مستلزم آرایه طرح و برنامه است. اما آنچه که محل تلاقی دیدگاه‌های دو گروه موافق و مخالف بهره‌برداری چوبی قرار دارد، حاکمیت نگاه «جنگلداری» اقتصاد بنیان‌مصرح در متن قانون با نگاه «جنگلداری» زیست بنیان است که در این یادداشت به مبانی آن می‌پردازیم.

۲-۷- پیامدهای اکولوژیک اجرای طرح‌های جنگلداری مبتنی بر نگاه اقتصادی

از آنجایی که کلیت و ماهیت «مدیریت جنگل» به ویژه در حوزه جنگل‌های شمال کشور در «طرح جنگلداری» با تعریف مشخص آن در بند (۱۲) ماده (۱) «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» خلاصه شده، می‌توان دریافت که روح و نگاه حاکم بر ساختار مدیریت جنگل‌های شمال نگرشی اقتصادی بوده و کارکردها و جایگاه بوم‌شناسانه این رویشگاه‌های جنگلی مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال، می‌توان توجه به تغییرات تحمیل شده بر توان ترسیب کربن در خاک در پی ایجاد «روشنه» های حاصل از برش و برداشت درختان، کارکرد و حفاظت خاک در محدوده طرح‌های جنگلداری، توان تولید آب در جنگل و به ویژه تغییرات در کیفیت آب تولیدی در محدوده اجرای طرح‌های جنگلداری، تغییر و دگرگونی گونه‌های غالب و تنوع زیستی در محدوده اجرای طرح‌ها را از جمله نکات کمتر دیده شده از سوی مجریان طرح‌های جنگلداری برشمرد. با توجه به اهمیت موارد اشاره شده، در ادامه به بررسی سه پیامد مهم اجرای طرح‌های جنگلداری مبتنی بر نگاه اقتصادی بر ترسیب کربن، تغییر تنوع زیستی و کیفیت رواناب تولیدی در رویشگاه‌های جنگلی می‌پردازیم.

۲-۸- جنگلداری اقتصادی و توان ترسیب کربن در خاک جنگل

بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها با هر هدفی که صورت گیرد، به دلیل افزایش «حجم روشنه» در پی کاهش تراکم تاج پوشش و تنک‌سازی جنگل (از جمله افزایش روشنه ناشی از برداشت و حذف تاج درختان کهنسال در فرآیند بهره‌برداری) افزون بر فاکتورهای زیستی می‌تواند بر فاکتورهای غیر زیستی مانند دما، وقوع یخبندان، مقدار رطوبت هوا و رطوبت خاک نیز اثر بگذارد (Schutz, 2004). تغییر در مقدار نور ورودی به درون روشنه‌های جنگلی بیش از دیگر گزاره‌های ناشی از دخالت‌های انسانی، پیامدهای خود را بر اکوسیستم جنگل نشان می‌دهد (Carlton & Bazzaz, 1994). در پهنه‌های جنگلی با ایجاد و افزایش روشنه، شدت نور و حرارت وارد شده به اکوسیستم محیط افزایش می‌یابد (Clinton., 2003). برخورد مستقیم ریزش‌های جوی سبب افزایش رطوبت خاک و لاشبرگ‌ها شده و مجموع کارکرد این تغییرات تحمیل شده بر اکوسیستم، منجر به کاهش حجم هوموس خاک (Brokaw, & Scheiner, 1989) و انتقال مواد غذایی از لایه آلی به لایه معدنی خاک می‌شود (Muscolo et al., 2007 و Ritter et al., 2005). کاهش حجم هوموس و مواد آلی در پی فرآیند معدنی شدن (Mineralization)، می‌تواند خاک جنگل را از منبع ذخیره‌کننده کربن به منبع تولیدکننده کربن تبدیل کند.

اگرچه در خصوص مقدار کربن ترسیب یافته در خاک‌های جنگلی شمال ایران مطالعات جامعی انجام نشده ولی برخی مطالعات پراکنده بیانگر این است که ارتباط معنی دار و مشخصی بین حجم توده سرپا با مقدار کربن ترسیب یافته در خاک وجود دارد. برای نمونه مقدار کربن ترسیب یافته در خاک جنگل‌های ناحیه «دلدره» در جنگل‌های گلبن با ۳۱۲ مترمکعب حجم سرپا تا عمق ۳۰ سانتی متری معادل ۱۵۹.۵ تن در هکتار برآورد شده که این مقدار در خاک جنگل‌های ناحیه «توسکاچال» با میانگین حجم سرپای ۱۵۶ متر مکعب نزدیک به ۷۹ تن در هکتار برآورد شده است (محمودی طالقانی و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۹- جنگلداری اقتصادی و تغییر تنوع زیستی

اگرچه بیشترین مقدار زادآوری و تجدید حیات در درون «روشنه»ها انجام می‌شود (Gray & spies, 1997)، (Gagnon et al., 2004) ولی نباید از پیامدهای بلندمدت ایجاد روشنه حتی به صورت کنترل شده در فرآیند برداشت صنعتی چوب جنگل غافل بود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحمیل روشنه‌ها به پهنه‌های جنگلی را می‌توان تغییر در گونه‌های غالب درختی در پهنه‌های متأثر از روشنه‌ها دانست (Gray & spies, 1997). Muurinen و همکاران (۲۰۱۹) نیز عملیات بهره‌برداری چوب از جنگل را به عنوان عامل کاهش تنوع و تراکم پوشش گیاهی زیراشکوب جنگل‌های فنلاند معرفی کردند. ایجاد روشنه‌های بزرگ (روشنه‌های بزرگتر از ۳۰۰ تا ۶۰۰ متر مربع)، ناشی از دخالت‌های انسانی به دلیل تغییر شرایط محیطی داخل روشنه، زمینه را برای حضور غالب گونه‌های گیاهی مهاجم مانند تمشک و سرخس (ذوقی و همکاران، ۱۳۹۱) و افزایش گونه‌های درختچه‌هایی مثل ازگیل و ولیک شعبانی و همکاران (۱۳۹۰) فراهم می‌آورد. چراکه سطح بیش از حد روشنه‌ها سبب گسترش گونه‌های علفی و چوبی نامناسب و ناخواسته در روشنه‌های جنگلی می‌شود (حدادی مقدم، ۱۳۸۶). با افزایش مساحت روشنه در جنگل‌های

هیرکانی - کاسپینی ایران، از فراوانی نونهال گونه‌های راش و ممرز کاسته و بر فراوانی نونهال‌های گونه پلت افزوده می‌شود (Mousavie *et al.*, 2003).

۲-۱۱- جنگلداری اقتصادی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب

آب و جنگل دو گزاره در هم تنیده و پیوسته هستند. جنگل‌ها آب را جذب، ذخیره و تصفیه می‌کنند، بر مقدار دسترسی به آب تاثیر دارند، با جلوگیری از فرسایش خاک جریان‌ات آب سطحی و زیر زمینی را تنظیم کرده (Ellison *et al.*, 2014) و ضامن تامین آب باکیفیت هستند. بر این اساس هنگام بررسی و تحلیل مسایل مرتبط با آب باید که جنگل‌ها را نیز در نظر گرفت.

یکی از ارزش‌ترین خدمات اکوسیستم‌های جنگلی تولید آب شیرین است (Zarandian, 2016). حوضه‌های آبریز جنگلی و تالاب‌ها، سه چهارم آب شیرین قابل دسترسی جهان را برای تامین نیازهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و اکولوژیکی فراهم می‌آورند (FAO, 2008) به طوری که در ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد آب تولیدی وابسته به حوضه‌های آبخیز جنگلی است (Johnson & Spildie, 2014). در جنوب اکوادور حوضه‌های برخوردار از پوشش جنگلی با ۱۲۱۸ میلی‌متر در سال بیشترین و حوضه‌های آبخیز فاقد پوشش جنگلی با ۲۰۶ میلی‌متر در سال کمترین مقدار تولید آب شیرین را به خود اختصاص داده‌اند (Minga-León *et al.*, 2018). بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد هر هکتار از عرصه‌های جنگلی در حوضه آبخیز دارابکلا در جنگل‌های هیرکانی - کاسپینی نیز سالانه معادل ۳۲۲۴ متر مکعب آب شیرین تولید می‌کند (پیرکیایی و همکاران، ۱۴۰۰).

پوشش جنگلی متراکم با هدایت آب باران به سفره‌های آب زیرزمینی نقش مهمی در کاهش تولید رواناب سطحی دارد. به بیان دیگر هر اقدامی که موجب کاهش تراکم جنگل‌ها شود موجب افزایش تولید رواناب سطحی و کاهش حجم آب وارد شده به سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. برای مثال در حوضه آبخیز دارابکلا در شمال ایران نیز بیشترین حجم رواناب سطحی تولیدی به مقدار ۳۷۴۳ مترمکعب در هکتار مربوط به عرصه با کاربری انسان ساخت بوده و پس از آن کاربری‌های زراعی با ۳۶۰۱ و باغی با ۳۵۹۲ متر مکعب رواناب تولیدی در سال در جایگاه بعدی قرار دارند. حجم رواناب سطحی تولیدی در پوشش جنگلی این حوضه آبخیز نیز برای جنگل‌های نیمه متراکم معادل ۲۹۶۰ و برای جنگل‌های متراکم ۲۶۰۲ متر مکعب در هکتار برآورد شده است (پیرکیایی و همکاران، ۱۴۰۰).

افزون بر مقدار، کیفیت آب تولیدی در جنگل نیز همبستگی و اثرپذیری اثبات شده‌ای از مقدار تراکم تاج پوشش جنگلی دارد و پس از برداشت شدید چوب در خاک‌های با زهکشی مناسب، تلفات عناصر غذایی از خاک افزایش می‌یابد (Brooks *et al.*, 2013). بهره‌برداری از چوب جنگل به شیوه قطع یکسره، غلظت آنیون‌ها و کاتیون‌ها (Feller & Kimmins, 1984) نظیر آهن، منگنز، پتاسیم و فسفر (Nordin *et al.*, 2007) و کلسیم، نترات، هدایت الکتریکی و غلظت اکسیژن محلول (Hetherington, 1976) در رواناب تولیدی در جنگل را افزایش داده و سبب کاهش کیفیت آب می‌شود. جنگل‌های هیرکانی - کاسپینی شمال ایران نیز از این امر مستثنی نیستند و با کاهش پوشش تاجی و گیاهی در اثر بهره‌برداری، مقدار پارامترهای هدایت الکتریکی، غلظت املاح محلول در آب و مقدار کاتیون‌ها و آنیون‌ها افزایش یافته و سبب کاهش کیفیت رواناب می‌شود (اتحادی ابری و همکاران، ۱۳۹۷).

۳. نتایج

مدیریت جنگل‌های شمال ایران نیازمند طرح‌های «جنگلداری اکولوژیک» بجای «جنگلداری اکونومیک» هستند.

پیشنهاد می‌شود بجای ادامه طرح‌های «جنگلداری» که دید اقتصادی داشته و در آن توجه به خدمات اکوسیستمی جنگل نادیده گرفته شده، طرح‌های «جنگلداری» با رویکرد بوم‌شناسانه جایگزین شود. طرح‌های «جنگلداری» اقتصاد محور با الهام از تعریف جهانی جنگل و تاکید بیش از اندازه بر محوریت چوب، برخلاف برخی از تصورات رایج و اظهار نظرها، عاری از نگاه اکوسیستمی و زیستی بوده و بر این مبنا دیگر از توانمندی لازم برای مدیریت پایدار اکوسیستم جنگل به نحوی که همه ارکان و اجزای اکوسیستم پیچیده جنگل را شامل شود برخوردار نیستند. پذیرش این نکته ضروریست که رویشگاه جنگلی تنها درخت و چوب نیست، بلکه مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته ایست که از آبخوان‌ها، لایه‌های سنگ بستر، مواد مادری، افق‌های خاک زیرین و سطحی، میکرو و ماکرو ارگانیسم‌های موجود در خاک، لاشبرگ‌های انباشته شده روی سطح خاک، گونه‌های علفی یکساله، علفی چندساله، گونه‌های درختچه‌ای با ارتفاع کمتر از پنج متر، درختی با ارتفاع بیشتر از پنج متر، هوا و اقلیم بالادست این پوشش گیاهی به همراه جامعه حیات وحشی که در سطح خاک یا روی شاخ و برگ این پوشش گیاهی زندگی می‌کنند و البته جوامع محلی انسانی که در حاشیه یا درون این جنگل‌ها زندگی می‌کنند تشکیل شده است.

به چند دلیل ما معتقدیم تعریف قانون‌گذار از «طرح جنگلداری» و تعاریفی که از جنگل در مجامع دانشگاهی آموزش داده می‌شود با نیازها و رویکردهای ضروری مدیریت جنگل‌های شمال کشور همسویی و هم‌راستایی لازم را ندارد. بنابراین، لازم است تا ساختار مدیریتی فعلی حاکم بر جنگل که مبتنی بر دیدگاه بهره‌برداری از چوب است با تعریف نوینی که مبتنی بر دید خدمات اکوسیستمی است جایگزین شود. این دلایل عبارتند از:

جنگل معدن چوب نیست؛ در تعریف «طرح جنگلداری» آنگونه که در قوانین موجود بیان شده و یا تعریف از کارکردهای جنگل آنگونه که در برخی کتاب‌های درسی دانشگاهی به عنوان پایه و زیربنای ساختار مدیریت جنگل ارائه شده، هیچ یک از ارکان و اجزای سازنده جنگل به عنوان زیستگاهی پیچیده مورد توجه قرار نگرفته و نگاه حاکم بر جنگل صرفاً مبتنی به درختان تولیدکننده چوب و چگونگی بهره‌برداری از آن معطوف شده است. حاکمیت چنین نگاهی بر اکوسیستم جنگلی و تدوین طرح‌های جنگلداری بر این مبنا خود به خود همه نگاه‌ها را به سمت بهره‌برداری چوبی سوق داده و در نهایت چوب را به عنوان «محصول اصلی» تولید شده در جنگل به رسمیت می‌شناسد. این در حالیست که جنگل تنها از گونه‌های مولد چوب تشکیل نشده و کارکردهای بسیار مهم‌تری دارد، اما از آنجا که صرفاً به ارزش پولی تبدیل نشده‌اند در طرح‌های جنگلداری پنهان مانده‌اند.

تعریف پیشنهادی جدید برای «طرح‌های جنگلداری»، چوب محور نبوده و جنگل را برخوردار از تنوع زیستی بسیار گسترده‌تری بیان می‌کند. مرزهای جنگل از صدها متر پایین‌تر از سطح خاک جنگل آغاز و تا صدها متر بالاتر از بلندترین درختان موجود در جنگل ادامه می‌یابد. مشخص است که همه این ارکان و اجزای تشکیل دهنده جنگل در کنار یکدیگر و در ارتباطی تنگاتنگ باهم، واحدی اکولوژیک به نام جنگل را ایجاد می‌کنند. این بسیار ساده انگارانه است که تعریف جنگل و طرح‌های مدیریتی این زیستگاه پیچیده را تنها در گیاهان چوبی با طول بیشتر از ۵ متر خلاصه کنیم و بر این اساس نگاه صرفاً اقتصادی با محوریت تولید چوب به جنگل داشته باشیم.

«مهندسی جنگلداری» به تنهایی متولی امور جنگل نیست؛ حاکمیت تعریف مورد توافق فعلی از «طرح جنگلداری» موجب شده تا از بکارگیری و امکان دخالت و اظهار نظر بسیاری از متخصصین سایر رشته‌های مرتبط با اکوسیستم پیچیده جنگل جلوگیری شود. برای مثال جایگاه هیدرولوژیست‌ها، زمین‌شناسان، خاک‌شناسان، گیاه‌شناسان، جانورشناسان، میکروبیولوژیست‌ها، اقلیم‌شناسان در کنار اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، ریاضی‌دانان و فیزیکدانان در خصوص مدیریت و حفاظت از جنگل‌های کره زمین و ایران نامشخص است و در عمل امکان اظهار نظر این متخصصین در خصوص مدیریت جنگل فراهم نیست.

«طرح‌های جنگلداری» اکولوژیک محور با توجه به پیامدهای زیان‌بار ناشی از گرمایش زمین، بر مبنای نگاه اکولوژیک و کارکردهای زیستی جنگل استوار شده و آشکارا درصد حذف نگاه صرفاً اقتصادی مبتنی بر برداشت چوب از جنگل است. در این نگرش «مهندسی جنگلداری» به تنهایی به عنوان رشته‌ای آکادمیک به تولی‌گری صرف امور جنگل نپرداخته، بلکه برای تحقق کارکردهای اکولوژیک جنگل نیاز است تا مجموعه‌ای از متخصصین در گرایش‌های مختلف اکولوژی و اقتصاد در ارتباطی هماهنگ و تنگاتنگ با یکدیگر «مدیریت» و «حفاظت» از جنگل‌ها را عهده دار شوند؛ تا از این راه دانش جنگل و شیوه‌های حفاظت از این اکوسیستم پیچیده را از تخصصی انحصاری به دانشی میان رشته‌ای و فرارشته‌ای تبدیل نماید. بی‌گمان ورود مستقیم این دانش‌ها در حوزه مدیریت و حفاظت جنگل، می‌تواند به بقا و حفاظت موثرتر از جنگل‌ها با هدف حفظ چشم‌اندازهای زمین، حفظ کانون‌های آساز، حفظ زیستگاه‌های گیاهی و جانوری با هدف پایداری تنوع زیستی و حفظ جنگل‌ها به عنوان وزنه تعادل برای گرمایش زمین کمک شایانی نماید. البته این دیدگاه بدون همراهی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و دولت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیدگاه جامع‌نگر به تمامی جنگل‌های ایران؛ استیلاي نگاه «جنگلداری» اکونومیک بر ساختار مدیریتی و تخصصی کشور ما منجر به این شده که از نزدیک به دو میلیون هکتار از جنگل‌های شمال تنها برای نیمی (یک میلیون هکتار)، و از میان بیش از ۱۴ میلیون هکتار پوشش جنگلی کل کشور تنها برای ۷ درصد «طرح» مدیریتی تعریف شود. بیان خلاصه این رویکرد آن است که ساختار مدیریتی جنگل‌های کشور تنها معطوف به جنگل‌های دارای توان تولید چوب بوده و نزدیک به ۱۳ میلیون هکتار از جنگل‌های فاقد توان تولید چوب کشور به دلیل «غیر اقتصادی» بودن از گردونه مدیریتی دستگاه متولی منابع طبیعی کشور خارج گردد. این در حالیست که «جنگلداری اکولوژیک» فارغ از توان تولید چوب یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن حجم سرپای توده‌های جنگلی، همه سطوح و عرصه‌های جنگلی کشور را با توجه با کارکردهای اکولوژیک این رویشگاه‌ها مورد توجه قرار داده و بر مبنای آن اقدام به تدوین «طرح» و «برنامه» می‌نماید.

در نظر گرفتن کارکردها و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها؛ «جنگلداری اکولوژیک» که خود گزاره‌ای برگرفته از مسأله مهم «فلسفه اخلاق در محیط زیست» است، همه گونه‌های جانوری و گیاهی زیست‌مند در رویشگاه جنگلی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده اکوسیستم جنگل به رسمیت می‌شناسد. حاکمیت چنین دیدگاهی در رویشگاه‌های جنگلی به عنوان حلقه اتصال همه اجزای تشکیل دهنده زیست بوم جنگلی با ارکان تشکیل دهنده جنگل، فرآیند توالی جنگل را آنگونه که پیشتر در مثال ارتباط بین موش درختی و جمعیت جغدها با جنگل‌های مسن برشمردیم تضمین می‌نماید. مدیریت جنگل‌های کشور بویژه در ناحیه رویشی هیرکانی با دیدگاه «چوب محور» طی نزدیک به شصت سال گذشته موجب شده تا بهره‌برداران به دلیل تمایلات و اهداف صرفاً اقتصادی تمایلی به درک و احترام گذاشتن به دیگر کارکردهای جنگل و به رسمیت شناختن این کارکردها از جمله تولید آب شیرین، ترسیب کربن مازاد جو، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از سیلاب‌های فصلی و تعدیل‌کننده کیفیت آب و هوا و البته تبدیل و ذخیره‌کننده انرژی خورشید به ماده سبز یا ایجاد چشم اندازهای ویژه و متمایز را نداشته باشند.

۴. نتیجه گیری

حفظ و صیانت از هر چیزی، نیازمند شناخت و ارایه تعریف درست از آن است. تا تعریف درستی از جنگل ارایه ندهیم و حول آن به اجماع نرسیم، حفاظت و صیانت از جنگل‌ها جز شعاری بی محتوا، کارکرد دیگری نخواهد داشت. با تعریف و استیلای نگرش فعلی از جنگلداری و بویژه تداوم نگاه تخصصی انحصاری حاکم بر مدیریت و حفاظت جنگل‌ها، مساله حفاظت از جنگل‌ها و جلوگیری از کاهش سطح آنها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که تعریف مورد اجماع فعلی از جنگل آشکارا بر سنگ بنای نگاه اکونومیک استوار شده و کارکردهای اکولوژیک جنگل را به رسمیت نمی‌شناسد. تجربه عملی در ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگل‌های کشور هم بیانگر این است که بیش از ۹۳ درصد سطح جنگل‌های کشور به دلیل عدم همخوانی با مبانی اقتصادی و به طور مشخص ناتوانی در تولید چوب، از چتر حمایتی نگرش «جنگلداری» محروم و به نوعی رها شده هستند. تا زمانی که جنگل صرفاً بر مبنای رویشگاهی پوشیده از گونه‌های گیاهی درختی با طول بیش از ۵ متر تعریف شود، ناخودآگاه این برداشت و مفهوم کلی را رواج می‌دهد که جنگل نه وزنه تعادل کره زمین بلکه «معدن چوب» است. این نگاه است که بیشترین آسیب را طی ۲۰۰ سال گذشته به جنگل‌های زمین و زندگی روی این کره آبی-خاکی تحمیل کرده است.

از سوی دیگر طرح دیدگاه «جنگل‌شناسی همگام با طبیعت» نیز به دلیل تاکید بر تولید پایدار چوب مبتنی بر ویژگی‌های اکوسیستم - دست کم در حد ایده- و همچنین تاکید بر ضرورت دخالت‌های تهاجمی در جنگل با هدف «جوان سازی» یا ایجاد «شادابی» و مهم‌تر از آن عدم تضمین برای تامین منابع مالی مورد نیاز مدیریت جنگل از محل منابع چوبی تولید شده، از پشتوانه چندان محکمی در دو بخش اکولوژیک و مالی برخوردار نیست و بر این اساس ممکن است از قابلیت تعمیم به عنوان روش جایگزین «طرح‌های جنگلداری» به کلیه نواحی رویشی کشور برخوردار نباشد. این شیوه به دلیل گر زدن هزینه‌های حفاظت با درآمدهای تولیدات چوبی حتی قابل تعمیم به همه رویشگاه‌های جنگلی در ناحیه هیرکانی- کاسپانی نیز نمی‌باشد. لذا تعریف پیشنهادی نویسندگان این یادداشت که با نگاهی صرفاً اکولوژیک و با هدف آشکار حذف و نکوهش نگاه اکونومیک جاری به این منابع ارزشمند و با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز مدیریت جنگل‌های کشور از محل بودجه عمومی کشور ارایه شده به این شرح است: «جنگل، مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته‌ای است که از آبخوان‌ها، لایه‌های سنگ بستر، مواد مادری، خاک زیرین و سطحی، میکرو و ماکرو ارگانسیم‌های موجود در خاک، لاشبرگ‌های انباشته شده روی سطح خاک، گونه‌های علفی یکساله، چند ساله، گونه‌های درختچه‌ای با ارتفاع کمتر از پنج متر، گونه‌های درختی با ارتفاع بیشتر از پنج متر، هوای بالادست این درختان به همراه جامعه حیات وحشی که در سطح خاک یا روی شاخ و برگ این درختان زندگی می‌کنند و البته روابط بین آنها تشکیل شده است. همچنین، جوامع محلی انسانی که در حاشیه یا درون این جنگل‌ها زندگی می‌کنند نیز بخشی از بوم‌سازگان جنگل محسوب می‌شوند».

همانطور که مشاهده می‌شود در این تعریف نوین، چوب و درختان چوبی با ارتفاع بیش از ۵ متر دیگر «رکن» بنیادین سازنده جنگل به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان «جزئی» از اجزای جنگل و به صورت پیوسته و وابسته به دیگر «ارکان» و «اجزای» تشکیل دهنده جنگل نگریسته می‌شود. بنابراین، ضروریست تا در تدوین «طرح جنگلداری» با پشتوانه مالی بخش دولتی، با نگاه جامع به همه ارکان و خدمات جنگل از همه تخصص‌های درگیر در امر جنگل به عنوان اکوسیستمی پیچیده بهره‌گرفت.

۵. فهرست منابع

۱. اتحادی ابری، م.، باریس مجنونیان، آرش ملکیان و مقداد جور غلامی. ۱۳۹۷. آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟ مجله جنگل ایران، انجمن جنگلداری ایران. سال دهم (۱).
۲. اسپهبدی، ک. و محمد نژاد کیاسری، ش. ۱۳۷۹. ارزیابی یکی از روش‌های عمده‌ی جنگل‌شناسی در جنگل‌های شمال (طرح جنگلداری پجیم). مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال و توسعه پایدار، ۲۷۱ - ۲۸۸.
۳. اسدی اتویی، ع. ۱۳۷۸. بررسی و ارزیابی اجرای شیوه تدریجی پناهی در طرح‌های جنگلداری مکارود. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال و توسعه پایدار، رامسر، ۲۲۹ - ۲۶۹.
۴. اسماعیلی، ی. ۱۳۷۴. بررسی و وضعیت تجدید حیات طرح‌های جنگلداری سری دو گلندرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
۵. اعتماد، و. ۱۳۷۳. بررسی تغییرات بخش نم خانه جنگل خیرود کنار بعد از ۱۰ سال اجرای طرح از نظر موجودی سرپا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
۶. اعتماد، و.، مروی مهاجر، م.ر.، جزیره‌ای، م. ح.، و زبیری، م. ۱۳۸۱. بررسی تاثیر برخی عوامل بوم‌شناختی در تولید بذر گونه راش در جنگل خیرود (پارسل ۱۱۷). مجله منابع طبیعی ایران، جلد ۵۵، سال چهارم، صفحه ۴۹۱ تا ۵۰۴.
۷. اقنوم، م.، فقهی، ج.، مخدوم، م.، و جباریان امیری، ب. ۱۳۹۳. ارزیابی آثار محیط زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود). پژوهش‌های محیط زیست، سال ۵، شماره ۱۰، صفحه ۶۳ تا ۷۲.
۸. امیرنژاد، ح. و خلیلیان، ص. ۱۳۸۵. برآورد ارزش وجودی جنگل‌های شمال ایران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره ۱۳، شماره ۲، ۱۵۴-۱۴۴.
۹. امینی، م. ۱۳۹۸. عوامل و دلایل تخریب رویشگاه‌های جنگلی خزری. دانشنامه‌ی تبرستان و مازندران. نشر نی.
۱۰. انیسی، ع. ه.، کیادلیری، ر.، اخوانوس، بایابی کفک. ۱۳۸۸. تاثیر مدیریت بر خصوصیات کمی و کیفی درمقایسه با جنگل شاهد در حوضه ۴۵ گلبن، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. ۱۷(۴)، ۶۱۵-۶۲۶.
۱۱. باباگردی، ج. ۱۳۷۶. ارزیابی سری یک کرنکفتر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.
۱۲. باده‌یان، ص.، منصوری، م. و سنجایی، ح. ۱۳۹۶. تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم‌ترین کارکردها و خدمات جنگل‌های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان). علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه‌نامه شماره ۵، ۳۶۳-۳۵۳.
۱۳. پیرکیایی، م.، فلاح، ا.، امیرنژاد، ح.، و محمدی، ج. ۱۴۰۰. ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت تولید آب در بوم‌سازگان جنگلی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دارابکلا). بوم‌شناسی جنگل‌های ایران، سال نهم، (۱۸)، ۲۲ - ۳۳.
۱۴. جعفرزاده، ع.، مهدوی، ع.، فلاح شمس، س.ر. و یوسف پور، ر. ۱۳۹۹. ارزش‌گذاری اقتصادی برخی از مهمترین خدمات اکوسیستمی جنگل‌های زاگرس. فصلنامه علوم محیطی، دوره هجدهم، شماره ۱، ۱۳۷-۱۵۰.
۱۵. حجازیان، م. و لطفعلیان، م. ۱۳۹۱. پیامدهای کاهش غیر اصولی بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال ایران. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
۱۶. حدادی مقدم، ح. ۱۳۸۶. بررسی تاثیر اندازه مختلف حفره ایجاد شده از برش تک‌گزینی بر روی تنوع و ترکیب گونه‌های گیاهی در رانشستان صفارود رامسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، ۷۷ صفحه.
۱۷. حسن زاده ناورودی، ا. سیدی، ن.، و سیف‌الهیان، ح. ر. ۱۳۸۸. بررسی تغییرات مشخصه‌های کمی و کیفی توده‌های جنگلی بعد از یک دوره جنگلداری. مطالعه موردی سری جنبه سرا - گیلان. مجله جنگل ایران، انجمن جنگل‌بانی ایران. سال اول، شماره ۴، صفحه ۳۰۱ - ۳۱۱.
۱۸. حسن زاده ناورودی، ا.، و حسن نژاد سادات ملحه، س. ۱۳۹۴. مقایسه مشخصه‌های کمی و کیفی در توده‌های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری ۷ شن رود سیاهکل. مجله پژوهش‌های گیاه‌شناسی. جلد ۲۸، شماره ۱، صفحه ۱۰۳ - ۱۱۵.
۱۹. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۶. سند راهبردی مدیریت پایدار جنگل‌های شمال (در اجرای ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه).
۲۰. شریعت نژاد، ش. ۱۳۷۸. ارزیابی عملکرد اجرای طرح جنگل‌داری گلبن، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.
۲۱. شعبانی، س.، اکبری‌نیا، م.، جلالی، غ.ع.، و علی‌عرب، ع.ر. ۱۳۹۰. تاثیر اندازه روشن‌های تاج پوشش بر تنوع گونه‌های چوبی در جنگل‌های کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی: رانشستان‌های لالیس چالوس). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحه ۷۳ تا ۸۲.
۲۲. ذوقی، م.، رحمانی، ر.، و شایسته پاهنگه، ا. ۱۳۹۱. تاثیر مساحت روشن‌های کمی گروه‌های زادآوری در تیپ انجیلی - ممرز (جنگل شصت کلاته). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد ۲۰، شماره ۳، ۵۰۴ - ۴۹۳.
۲۳. فخاری، م.ع. ۱۳۸۶. جنگل‌شناسی همگام با طبیعت - محور توسعه و پایداری اکوسیستم در جنگل‌های خزری. جهاد، شماره ۲۷۶، صفحه ۳۰۷ تا ۳۲۸.

۲۴. قمی اوپلی، ع. متاجی، ا. حسینی، س.م. و جلالی، س.غ. ۱۳۸۵. ارزیابی روند تغییرات مشخصه های کمی در دو جامعه گیاهی مدیریت شده در جنگل خیرودکنار نوشهر، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره ۱۴(۱): ۸۵ - ۴۹.
۲۵. قومی اوپلی، ع. حسینی، م. متاجی، ا. و جلالی، غ.ع.، ۱۳۸۶. بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعه گیاهی مدیریت شده در منطقه خیرودکنار نوشهر. مجله محیط شناسی. سال ۳۳، صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶.
۲۶. کیادلیری، ه.، اخوان، ر. وانوسی، ع. ۱۳۸۹. بررسی نحوه نشانه گذاری درختان و تاثیر آنها بر توده جنگل در قطعه ۱۴۹ سری شورابگلبنده، مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران. ۳(۱): صفحه ۴۹ - ۵۹.
۲۷. محمودی طالقانی، ع.، زاهدی امیری، ق.، عادل، ا. و ثاقب طالبی، خ. ۱۳۸۶. برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبنده در شمال کشور). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد ۱۵، شماره ۳، صفحه ۲۴۱ - ۲۵۲.
۲۸. مخدوم، م. ۱۳۸۵. شالوده آمایش سرزمین، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۹. مصدق، ا. ۱۳۸۱. جنگلشناسی. چاپ دوم، دانشگاه تهران.
۳۰. معیری، ا.ه. ۱۳۶۷. بررسی عملکرد اجرای طرح جنگلداری گلبنده. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. ۱۷۱ صفحه
۳۱. منوری، م. ۱۳۸۱. راهنمای ارزیابی آثار محیط زیستی طرح های جنگلداری، سازمان حفاظت محیط زیست (برنامه ملل متحد)، تهران.
32. Amini, J., and Sadeghi, Y., 2012. Satellite and radar images in modeling of forest biomass in northern Iran . *J Remote Sensing and GIS Iran*, 4(4): 69 – 82.
33. Ashournejad, Q.; Amiraslani, F.; Kiavarz Moghadam, M.; Toomanian, A., (2019a), Assessing the changes of mangrove ecosystem services value in the Pars Special Economic Energy Zone, *Ocean & Coastal Management*, 179, 104838. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104838>
34. Bellassen, V. and Luyssaert, S., 2014. Carbon sequestration: managing forest in uncertain times. *Nature*, 506(7487): 153-155.
35. Brooks, Kenneth. N., Ffolliott, P.F., Magner, J.A. (2013). *Hydrology and the Management of Watersheds*, Fourth editions. (M. M. Saravi, H.Nazarnejad, M. Vafakhah, Trans). Published by John Wiley & Son, Inc.
36. Brokaw, N.V.L. and Scheiner, S.M., 1989. Species composition in gaps and structure of a tropical forest. *Ecology*, 70: 538-541.
37. Carlton, G.C. and Bazzaz, F.A., 1998. Resource congruence and forest regeneration following an experimental hurricane blowdown. *Ecology*, 79: 1305-1319.
38. Clinton, B.D., 2003. Light, temperature, and soil moisture responses to elevation, evergreen understory, and small canopy gaps in the southern Appalachians. *For. Ecol. Manage.*, 186: 243-255.
39. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S. and Turner, R.K., (2014), Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152-158. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>
40. Darvish Sefat, A.A. 1985. An investigation on quality and quantity changes due to implementation of Forest Management Plan in the Potem District, Kheyrud Forest. M.Sc. Thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran. 79 pp
41. Drengson, A.R., and Taylor, D. M. 1997. *Ecoforestry, The Art and Science of Sustainable Forest Use*. New Society Publishers.
42. Drengson, A.R., and Taylor, D. M. 2009. *Wild foresting, practicing nature's wisdom*. Canada: New Society Publishers.
43. Ellison D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., Noordwijk, M., Creed, I.F., Pokorny, J., Gaveau, D., Spracklen, D.V., Tobella, A.B., Ilstedt, U., Teuling, A.J., Gebrehiwot, S.G., Sands, D.C., Muys, B., Verbist, B., and Springgay, E. 2017. 'Trees, forests and water: Cool insights for a hot world', *Global Environmental Change*, (43). 51–6.
44. FAO, 2008. The state of the world's land and water resources for food and agriculture (SOLAW).
45. Feller, M.C., and Kimmins, J.P. (1984). Effects of clearcutting and slash burning on stream water chemistry and watershed nutrient budgets in southwestern British Columbia. *Water Resource Research*, 20(1): 29–40.
46. Gagnon J. L., Jokela, E.J., Moser, W.K. and Huber, D.A. 2004. Characteristics of gaps and natural regeneration in mature Longleaf Pine flatwoods ecosystems. *Forest Ecology and Management*, 187: 373-380.
47. Garten, C.T. and Wullschleger, SD., 2000. Soil carbon dynamics beneath switchgrass as indicated by stable isotope analysis. *Journal of Environmental Quality*, 29: 645 – 653.
48. Gray, A.N. and Spies, T.A., 1997. Microsite controls on tree seedling establishment in conifer forest canopy gaps. *Ecology*, 78: 2458-2473.

49. Johnson, A.N, Spildie, D.R. 2014. Freshwater resources in designated wilderness areas of the United States: A state-of-knowledge review. Rocky Mountain Research Station. 32 p.
50. Juhos, K., B.Madarasz., Z.Kotroczo., A. Beni and Makadu, M., 2021. Carbon Sequestration of forest is reflected by changes in physicochemical soil indicators – A comprehensive discussion of a long-term experiment on detritus manipulation. *Geoderma*, 385: 114918.
51. Hetherington, E.D. (1976). Dennis Creek: a look at water quality following logging in the Okanagan Basin. Canadian Forest Service Publications., canada, 147 pp.
52. Innes, J. L. 2005. Multidisciplinarity, interdisciplinarity and training in forestry and forest research, *The Forestry Chronicle*, Vol. 81, No. 3, 324-329.
53. Kattenberg A, Giorgi F, Grassl H, Meehl GA, Mitchell JFB, Stouffer RJ, Tokioka T, Weaver AJ, Wigley TML. 1996. Climate models—projections of future climate. In: Houghton JT, Meira-Filho LG, Callander BA, Harris N, Kattenberg A, Maskell K, eds. *Climate change 1995: the science of climate change*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 285–358.
54. Lal, R., 2005. Forest soil and carbon sequestration. *Forest Ecology and Management*, 220(1-3): 242-258.
55. Lal, M., and Singh, R., 2000. Carbon Sequestration Potential of Indian Forest. *Environmental Monitoring and Assessment*, 60: 315 – 327.
56. Mea (Millennium Ecosystem Assessment), 2005. *Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis Report*. Island Press, Washington, DC, USA.
57. Michener WK, Blood ER, Bildstein KL, Brinson MM, Gardner LR. 1997. Climate change, hurricanes and tropical storms, and rising sea level in coastal wetlands. *Ecological Applications* 7: 770–801.
58. Minga-León, S., M.A. Gómez-Albores, M.A., Bâ, K.M., L. Balcázar, L., Manzano-Solís, L.R., Cuervo-Robayo, A.P. and Mastachi-Loza, C.A. 2018. Estimation of water yield in the hydrographic basins of southern Ecuador. *Hydrology and earth System Sciences Discussions*, 529: 1-18.
59. Mousavie, S.R., Shageb Talebi, Kh., Tabari, M. and Pourmajidian, M.R., 2003. Determination of Gap size for improvement of Beech (*Fagus orientalis*) natural regeneration. *Iranian Natural Res.*, 56(1-2): 39-47.
60. Muscolo, A., Sidari, M. and Mercurio, R., 2007. Influence of gap size on organic matter decomposition, microbial biomass and nutrient cycle in Calabrian pine (*Pinus laricio* Poiret) stands. *For. Ecol. Manage.*, 242: 412-418.
61. Muurinen, L. Oksanen, J. Vanha – Majamaa, I., and R. Virtanen. 2019. Legacy effects of logging on boreal forest understory vegetation communities in decadal time scales in northern Finland. *Forest Ecology and Management*, 436: 11 – 20.
62. Nordin, R.N. (2007). *Water quality criteria for nutrients and algae in British Columbia*, Ministry of the Environment press., Victoria, 104 pp.
63. Ritter, E., Dalsgaard, L. and Einhorn, K.S., 2005. Light, temperature and soil moisture regimes following gap formation in a semi-natural beech-dominated forest in Denmark. *For. Ecol. Manage.*, 206: 15-33.
64. Saxe, H., Melvin G. R. Cannell, Qystein Johnsen, Michael G. Ryan and George Vourlitis., 2001. Tree and forest functioning in response to global warming. *New Phytologist*, 149: 369 – 400.
65. Sedjo, R., 1993. The carbon cycle and global forest ecosystem. *Water, air and soil pollution*, 70: 295 – 307
66. Schmidt, Wolfgang. 2005. Herb layer species as indicators of biodiversity of managed and unmanaged beech forests, *Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research*. 79(1/2): 111–125.
67. Schutz, J.P., 2004. Opportunistic methods of controlling vegetation, inspired by natural plant succession dynamics with special reference to natural out mixing tendencies in a gap regeneration. *Ann. For. Sci.*, 61: 149 – 156
68. Zarandian, A., A.R. Yavari, H.R. Jafari and H. Amirnejad. 2016. Modeling of Land Cover Change Impacts on habitat Quality of a Forested Landscape in the Sarvelat and Javaherdasht. *Environmental researches*, 6(12): 183-194 (In Persian).